

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 3 Competencia Clave Digital N2 (M3)

AC1: Alfabetización en información y datos

4 h

1.7 Almacenamiento de contenido en la nube, 4 h.

AC2: Comunicación y colaboración online

10 h

2.5 Herramientas colaborativas, 4 h.
2.6 Normas conducta y peligros, 4 h.
2.7 Gestión identidad digital, 2 h.

AC3: Creación de contenidos digitales

12 h

3.4 Creación de contenidos digitales, 6 h.
3.5 Creación de contenidos digitales avanzados, 4 h.
3.6 Derechos de autor y licencias, 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes

0 h

Módulo 3 Competencia Digital (M3)

40 h

AC4: Seguridad en la red

8 h

4.4 Malware, 2 h.
4.5 Protección de dispositivos, 4 h.
4.6 Protección del móvil, 1 h.
4.7 Protección de la red de datos, 1 h.

AC5: Resolución de problemas

6 h

5.1 Mnto sistema operativo, 4 h.
5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos, 2 h.

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M3 AC4

Contenidos

4. Seguridad en la red

4.1.La seguridad en Internet.

- 4.1.1.Nombres de usuario y contraseñas.
- 4.1.2.Protocolo para generar contraseñas seguras

4.2.Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad.

4.3.Rutinas para una navegación segura.

4.4.Malware.

- 4.4.1.Virus
- 4.4.2.Gusanos
- 4.4.3.Troyanos
- 4.4.4.Adware
- 4.4.5.Spyware
- 4.4.6 Ransomware

4.5.Protección de los dispositivos.

- 4.5.1.Antivirus.
- 4.5.2.Antimalware.
- 4.5.3.Antiespías
- 4.5.4.Firewall.

4.6.Protección del dispositivo móvil.

4.7.Protección de la red de datos.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.7 Protección de la red de datos

Navegar por páginas no seguras, descargar aplicaciones en sitios no oficiales, utilizar plataformas desconocidas, conectarnos a red no segura, etc. pone en riesgo los datos e información personal.

¿Por qué es importante proteger nuestros datos en la red?

¿Quién los puede utilizar?

¿Con qué objetivo?

Nuestros datos en la red tienen mucho valor por varios motivos:

1. Las **empresas de marketing digital** recogen información de las personas que navegamos en la red, y venden estos datos para formar parte de campañas en Internet, recibir correos publicitarios, ofertas de tiendas online, etc.
2. Hay **piratas informáticos** y **ciberdelincuentes** que roban nuestros datos para *estafarnos, realizar ciberataques o ciberdelitos en nuestro nombre*, utilizar esa información para *llegar a otros usuarios, introducir nuestro dispositivo en una botnet*, etc.

Es importante **proteger los datos y la información almacenada en dispositivos digitales**, para que no lleguen a quien no debe tenerlos, *controlar el marketing digital, no ser víctima de ciberataques, ciberestafas, suplantación de identidad, phishing, entrar en una botnet, etc.*

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.7 Protección de la red de datos

La **Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)**, y el **Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)** han hecho una guía muy sencilla para promover el uso seguro y responsable de Internet.

Se explican *riesgos y los peligros de Internet*, y las *medidas de protección* que debemos seguir para sacar partido a todos los servicios online sin comprometer nuestra seguridad y privacidad.

Haz clic en esta imagen para acceder al documento sobre ***Privacidad y seguridad en Internet***.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.7 Protección de la red de datos

4.7.1 Medidas para proteger la red de datos

1. Mantener el dispositivo actualizado

- Un dispositivo actualizado es menos vulnerable, porque las actualizaciones del sistema operativo, software, aplicaciones, etc. de los fabricantes sirven para mejorar la seguridad del dispositivo.
- Es importante mantener actualizado:
 - ✓ el sistema operativo
 - ✓ el software
 - ✓ las aplicaciones
- Además, debemos tener instalados los últimos parches y actualizaciones de seguridad para hacer frente a los nuevos ciberataques que surgen cada día.

REPASA los contenidos de la sesión sobre Windows Update, y Windows Defender.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.7 Protección de la red de datos

4.7.1 Medidas para proteger la red de datos

2. Protección frente accesos no deseados

- La primera barrera de seguridad para proteger la privacidad de nuestros dispositivos está basada en contraseñas y patrones de desbloqueo del dispositivo.
- Debemos usar una contraseña segura.
- Si es posible, activar la autenticación en dos pasos. Recuerda que el primer paso es la contraseña y, el segundo paso, un código que recibes por sms o email.
- Sistemas de autenticación biométrica, como la huella digital o el reconocimiento facial dan mayor seguridad que una contraseña. Por eso, utilizarlos cuando sea posible.
- Es importante que esté bloqueado si no se está utilizando y que se desbloquee mediante el control de acceso que hayamos establecido: introducir un código, contraseña o patrón de desbloqueo, o reconocimiento de patrones biométricos (huella digital o reconocimiento facial).
- Configurar el terminal para que se bloquee de forma automática tras un tiempo de inactividad.

REPASA los contenidos de la sesión sobre sistemas de identificación y autenticación.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.7 Protección de la red de datos

4.7.1 Medidas para proteger la red de datos

3. Cifrado del contenido del dispositivo

- La encriptación o cifrado es un proceso que transforma una información en símbolos ilegibles para personas no autorizadas.
- La información cifrada solo podrá verse si se aplica una clave de descifrado, es decir, solo tendrá acceso a la información la persona que conozca la contraseña o código de descifrado.
- Mediante el cifrado se asegura que el acceso al contenido se realizará sólo por quien conozca la clave de descifrado, y evita que otras personas puedan hacerse con nuestros datos o información.
- Siempre debemos cifrar correctamente nuestras cuentas y registros, y aquí se incluyen redes sociales, correo electrónico, etc., y también los dispositivos.
- Podemos utilizar herramienta de cifrado o crear copias de seguridad en dispositivos seguros.
- La mayoría de las versiones de los sistemas operativos de PC, Android e iOS ofrecen opción de cifrar el contenido del móvil para que sólo pueda ver la información quien conozca la clave de seguridad.

NOTA: En el punto 4.7.2 veremos herramientas para cifrar datos en PC, Android, iPhone.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.7 Protección de la red de datos

4.7.1 Medidas para proteger la red de datos

4. Gestión de contraseñas

- Los requisitos que debe cumplir una contraseña segura son:
 - ✓ al menos 8 caracteres
 - ✓ letras mayúsculas y minúsculas
 - ✓ números
 - ✓ caracteres especiales
 - ✓ no podemos utilizar la misma contraseñas en todas las aplicaciones y dispositivos
 - ✓ debemos cambiarlas frecuentemente

- También vimos cómo utilizar gestores de contraseñas para mantenerlas seguras y actualizadas.

REPASA los contenidos de la sesión 4.1 La seguridad en Internet, y 4.2 Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.7 Protección de la red de datos

4.7.1 Medidas para proteger la red de datos

5. Detección de accesos y/o usos no controlados de dispositivo

- Revisar las aplicaciones instaladas en el dispositivo, y comprobar que no haya ninguna aplicación que no hayamos instalado nosotros.
- Los dispositivos suelen ofrecer utilidades para consultar el consumo de datos, la fecha y hora de acceso, e incluso las aplicaciones que han utilizado esos datos.
- Revisar la factura para comprobar que no haya ningún uso no controlado.
- Si perdemos o nos roban el teléfono, existen herramientas antirrobo que ofrecen funciones como:
 - ✓ Facilitar la última ubicación del dispositivo móvil con conexión
 - ✓ Reproducir un sonido incluso aunque esté en silencio
 - ✓ Bloqueo en remoto del dispositivo y borrado del contenido
 - ✓ etc.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.7 Protección de la red de datos

4.7.1 Medidas para proteger la red de datos

6. Evitar las brechas de seguridad

- Para prevenir la entrada de amenazas que pongan en riesgo el dispositivo y los datos que contiene debemos instalar software de seguridad:
 - ✓ firewall
 - ✓ antivirus
 - ✓ antispyware
 - ✓ antimalware

REPASA los contenidos de la sesión 4.5 Protección de los dispositivos

NOTA: En el punto 4.7.2 veremos que la OSI ofrece herramientas Antivirus.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.7 Protección de la red de datos

4.7.1 Medidas para proteger la red de datos

7. Utilizar las plataformas de aplicaciones y los servicios de almacenamiento en la nube oficiales

- Las descargas de programas y aplicaciones hay que realizarlas desde plataformas oficiales.
- Ten las aplicaciones siempre actualizadas.
- Hay muchos servicios de almacenamiento en la nube.
- Utiliza sólo entidades de confianza, que cifren los datos y garanticen su integridad, privacidad, y seguridad.
- Sincroniza todos los dispositivos, para que los datos almacenados en todos ellos sea la misma versión.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.7 Protección de la red de datos

4.7.1 Medidas para proteger la red de datos

8. Cuidado con las redes a las que accedes

- No debemos dar datos personales, ni guardar contraseñas cuando utilizamos un dispositivo compartido, o nos conectamos a Internet a través de redes Wi-Fi abierta o gratuita.
- No todas las Wi-Fi públicas son seguras.
- Algunas Wi-Fi gratuitas se crean para robar datos.
- Al entrar en una red inalámbrica pública en muchas ocasiones nos piden aceptar unos términos y poner datos personales (número de teléfono, correo electrónico, etc.)
- Cuidado con los datos que ponemos en redes públicas.
- No sabemos qué van a hacer con ellos.
- No sabemos si van a filtrar los datos que introducimos a terceras personas.

REPASA los contenidos de la sesión 0.7 Conexión dispositivos.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.7 Protección de la red de datos

4.7.1 Medidas para proteger la red de datos

9. Controlar dónde alojamos los datos

- Es importante tener copias de seguridad en diferentes dispositivos (ordenador, móvil, unidades de almacenamiento externo, y servicios en la nube) y mantenerlos sincronizados y actualizados.
- Es muy útil porque podemos tenerlo disponible desde cualquier lugar y cualquier dispositivo.
- Y es la mejor protección frente ataques de ransomware, o si se estropea un dispositivo.
- Debemos hacerlo en plataformas seguras, y cifrar los datos.

REPASA los contenidos de la sesión 1.7 Almacenamiento de contenido en la nube.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.7 Protección de la red de datos

4.7.1 Medidas para proteger la red de datos

10. Sentido común

- Muchos tipos de amenazas y robo de identidad llegan después de errores que cometemos.
- En primer lugar, no compartir las contraseñas, no dejarlas anotadas al alcance de la mano.
- En sesiones anteriores vimos los ciberdelitos de phishing, smishing, y vishing.
- Recuerda que debemos evitar acceder a páginas web, o descargar archivos adjuntos, que nos llegan por correo electrónico, redes sociales, sms, o llamadas de remitentes desconocidos que nos soliciten datos personales y/o económicos.

REPASA los contenidos de la sesión 2.6 Normas conducta y peligros.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.7 Protección de la red de datos

4.7.2 Herramientas para proteger la red de datos

En la página web de la **Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)** hay enlaces a herramientas gratuitas para **proteger** y **comprobar** la **privacidad** de los **dispositivos**.

Antes de descargar ninguna herramienta, comprueba que estás en una página segura, y que se trata una plataforma oficial.

Recuerda que la medida de seguridad número 7 indica que las descargas de aplicaciones hay que realizarlas siempre desde plataformas oficiales, y que debemos mantenerlas actualizadas.

El procedimiento es muy sencillo:

- Accedemos a la página web

<https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas>

4. SEGURIDAD EN LA RED

https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas

Accesos corporativos

Inicio » Recursos » Herramientas gratuitas » Herramientas gratuitas

Herramientas gratuitas

Buscar

Mantenimiento y Limpieza <input type="checkbox"/>		
Control parental <input type="checkbox"/>		
Análisis online y cleaners <input type="checkbox"/>		
Cortafuegos <input type="checkbox"/>		

Buscar

Seleccione cualquier filtro y haga clic en Aplicar para ver los resultados

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.7 Protección de la red de datos

4.7.2 Herramientas para proteger la red de datos

Si sabemos la herramienta o aplicación que queremos descargar,

- Escribimos el nombre de la herramienta en el recuadro **Buscar**

Por ejemplo, escribimos *antivirus*

- Hacemos clic en el icono **Buscar**
- Y el sistema nos devuelve los resultados que cumplen con los criterios de búsqueda.

En este ejemplo, nos devuelve 15 resultados.

En cada resultado vemos un resumen que explica la función realiza, el idioma, y en qué sistema operativo funciona.

Si hacemos clic en el icono de la aplicación, veremos más información, el enlaces para descargarla, etc.

En este ejemplo, el primer resultado que devuelve la búsqueda *antivirus* es **panda**.

Vamos a ver unos ejemplos de cómo hacerlo:

4. SEGURIDAD EN LA RED

Herramientas gratuitas

Buscar

antivirus

Escribimos *antivirus* en el recuadro **Buscar**

	Mantenimiento y Limpieza <input type="checkbox"/>				
	Control parental <input type="checkbox"/>				
	Análisis online y cleaners <input type="checkbox"/>				
	Cortafuegos <input type="checkbox"/>				

Buscar

Y hacemos clic en icono naranja Buscar

4. SEGURIDAD EN LA RED

Herramientas gratuitas

Búsqueda nueva

Cambiar búsqueda

Herramientas cuya principal finalidad es la detección, bloqueo y eliminación de virus y otros códigos maliciosos. Sin embargo, dependiendo del fabricante, éste puede ofrecer otros servicios adicionales muy interesantes para mantener el ordenador protegido. En función de dónde esté instalado el antiespías, éste puede ser de escritorio (si está instalado en el equipo) o en línea (disponible a través del navegador web).

15 resultados de búsqueda

Antivirus

es

Windows 8

Windows 10

Windows 7

Panda Free Antivirus

Antivirus gratuito desarrollado por la empresa Panda Antivirus. Se caracteriza por disponer de la base de virus alojada en la nube. Incluye la posibilidad de instalar el complemento Safe Web para Google Chrome y Firefox, el cual...

[Leer más](#)

[Descarga](#)

[Manual de usuario](#)

[Foro de Ayuda y Soporte](#)

Hacemos clic en el icono de la aplicación

4. SEGURIDAD EN LA RED

Panda Free Antivirus

Antivirus es Windows 8
Windows 10 Windows 7

Antivirus gratuito desarrollado por la empresa Panda Antivirus. Se caracteriza por disponer de la base de virus alojada en la nube. Incluye la posibilidad de instalar el complemento Safe Web para Google Chrome y Firefox, el cual ayuda a navegar de forma segura advirtiendo de las posibles amenazas que puede sufrir el usuario mientras navega por Internet como por ejemplo, páginas web con contenido malicioso, de phishing así como inhabilitar la publicidad no deseada y bloquear el rastreo por cookies de actividad. Por último, permite filtrar las páginas web cuando se realiza una búsqueda, y detectar contenido y enlaces maliciosos incluidos en la misma, gracias a la herramienta "URL Filtering".

Enlaces de interés:

- Descarga → Para descargar el programa hacemos clic en **Descarga**
- Manual de usuario → Para descargar el **Manual de usuario**
- Foro de Ayuda y Soporte → Si tenemos dudas, hacemos clic en **Foro de Ayuda y Soporte** para acceder a una pagina web donde nos darán soporte en línea.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.7 Protección de la red de datos

4.7.2 Herramientas para proteger la red de datos

Si no nos interesa ninguno de estos 15 resultados, tenemos dos opciones:

- Hacemos clic sobre el icono **Búsqueda nueva** para volver a la página inicial, y escribir nuevos criterios de búsqueda
- Hacemos clic en el icono **Cambiar Búsqueda** para que el sistema repita la búsqueda con los mismos criterios, pero devuelva otros resultados.

En este caso nos devuelve 3 nuevos antivirus

Vamos a ver cómo hacerlo:

4. SEGURIDAD EN LA RED

Herramientas gratuitas

Búsqueda nueva

Cambiar búsqueda

Si hacemos clic en el icono **Búsqueda nueva**, volvemos a la página de inicio

Herramientas cuya principal finalidad es la detección, bloqueo y eliminación de virus y otros códigos maliciosos. Sin embargo, dependiendo del fabricante, éste puede ofrecer otros servicios adicionales muy interesantes para mantener el ordenador protegido. En función de dónde esté instalado el antiespías, éste puede ser de escritorio (si está instalado en el equipo) o en línea (disponible a través del navegador web).

15 resultados de búsqueda

Antivirus es

Windows 8 Windows 10

Windows 7

Panda Free Antivirus

Antivirus gratuito desarrollado por la empresa Panda Antivirus. Se caracteriza por disponer de la base de virus alojada en la nube. Incluye la posibilidad de instalar el complemento Safe Web para Google Chrome y Firefox, el cual...

[Leer más](#)

[Descarga](#)

[Manual de usuario](#)

[Foro de Ayuda y Soporte](#)

4. SEGURIDAD EN LA RED

Herramientas gratuitas

Buscar

	Mantenimiento y Limpieza <input type="checkbox"/>				
	Control parental <input type="checkbox"/>				
	Análisis online y cleaners <input type="checkbox"/>				
	Cortafuegos <input type="checkbox"/>				

Buscar

4. SEGURIDAD EN LA RED

Herramientas gratuitas

Búsqueda nueva

Cambiar búsqueda

Si pulsamos el icono **Cambiar búsqueda** el sistema repite la búsqueda con los mismos criterios y ofrece otros resultados

Herramientas cuya principal finalidad es la detección, bloqueo y eliminación de virus y otros códigos maliciosos. Sin embargo, dependiendo del fabricante, éste puede ofrecer otros servicios adicionales muy interesantes para mantener el ordenador protegido. En función de dónde esté instalado el antiespías, éste puede ser de escritorio (si está instalado en el equipo) o en línea (disponible a través del navegador web).

15 resultados de búsqueda

Antivirus

es

Windows 8

Windows 10

Windows 7

Panda Free Antivirus

Antivirus gratuito desarrollado por la empresa Panda Antivirus. Se caracteriza por disponer de la base de virus alojada en la nube. Incluye la posibilidad de instalar el complemento Safe Web para Google Chrome y Firefox, el cual...

[Leer más](#)

[Descarga](#)

[Manual de usuario](#)

[Foro de Ayuda y Soporte](#)

4. SEGURIDAD EN LA RED

Herramientas gratuitas

Búsqueda nueva

Cambiar búsqueda

Detección de ficheros o URLs maliciosas. Herramientas ejecutables para desinfección de malware.

3 resultados de búsqueda

Análisis online y cleaners

en es iOS Linux

Android Windows

Mac OS X

VirSCAN

VirSCAN es un servicio online de análisis de archivos (no superiores a 20 MB, archivos comprimidos con menos de 20 archivos). Utilizando diferentes motores antivirus.

[Página de acceso al servicio](#)

Análisis online y cleaners

es iOS Linux

Android Windows

Mac OS X

Metadefender

Metadefender es una herramienta online que permite analizar un archivo de no más de 140 MB por 43 tipos diferentes de antivirus.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.7 Protección de la red de datos

4.7.2 Herramientas para proteger la red de datos

Si no sabemos la herramienta que queremos descargar, buscamos en uno de los doce bloques:

- Seleccionamos un bloque de herramientas.

Por ejemplo, seleccionamos *Copias de seguridad*

- Y hacemos clic en el icono **Buscar**

En este ejemplo, nos devuelve 9 resultados.

En cada resultado vemos un resumen: la función realiza, el idioma y en qué sistema operativo funciona.

Si hacemos clic en el icono de la aplicación, veremos más información, el enlaces para descargarla, etc.

En este ejemplo, el primer resultado es **SyncBack**.

Si no nos interesa ninguno de los resultados, tenemos dos opciones

- Hacemos clic en el icono **Búsqueda nueva** para volver a la página de inicio, y escribir otros criterios de búsqueda
- Hacemos clic en el icono **Cambiar Búsqueda** para que el sistema repita la búsqueda con esos mismos criterios, pero devuelva otros resultados.

Vamos a ver unos ejemplos de cómo hacerlo:

4. SEGURIDAD EN LA RED

Herramientas gratuitas

Buscar

Hacemos clic en el bloque de herramientas en el que queremos buscar:

	Mantenimiento y Limpieza <input type="checkbox"/>				
	Control parental <input type="checkbox"/>				
	Análisis online y cleaners <input type="checkbox"/>				
	Cortafuegos <input type="checkbox"/>				

Buscar

Y hacemos clic en icono naranja Buscar

4. SEGURIDAD EN LA RED

Herramientas gratuitas

Búsqueda nueva

Cambiar búsqueda

Herramientas que permiten replicar los datos que consideremos más importantes almacenados en el ordenador o dispositivo móvil para que, en caso de algún imprevisto -virus, fallo eléctrico, borrado accidental, etc.- no los perdamos.

9 resultados de búsqueda

Copias de seguridad es

Windows

SyncBack

SyncBack es una herramienta de escritorio para Windows de copias de seguridad y sincronización gratuita.

[Pagina web](#)

[Manual](#)

Hacemos clic en el icono de la aplicación

Copias de seguridad es

Windows

PureSync

4. SEGURIDAD EN LA RED

SyncBack

Copias de seguridad es

Windows

SyncBack

SyncBack es una herramienta de escritorio para Windows de copias de seguridad y sincronización gratuita.

Enlaces de interés:

Página web

Manual

Para ver más información, y para descargar el programa hacemos clic en **Página web**

Para descargar el **Manual de usuario**

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.7 Protección de la red de datos

4.7.2 Herramientas para proteger la red de datos

Si no nos interesa ninguno de los 9 resultados, tenemos las dos opciones vistas anteriormente:

- Hacemos clic en el icono **Búsqueda nueva** para volver a la página de inicio, y escribir otros criterios de búsqueda
- Hacemos clic en el icono **Cambiar Búsqueda** para que el sistema repita la búsqueda con esos mismos criterios, pero devuelva otros resultados.

4. SEGURIDAD EN LA RED

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

